

Harmonia Quântica: uma exploração transdisciplinar da Música através da Física Quântica

Quantum Harmony: a transdisciplinary exploration of Music through Quantum Physics

Tauan da Cunha Ribeiro¹
Mário Lima Brasil²

Resumo

Compor música é uma atividade humana em que podemos utilizar uma diversidade de modelos de linguagem. Destarte, este artigo explora a interconexão entre música e física quântica, focando em como conceitos quânticos, séries harmônicas, séries de Lyman e os experimentos do Condensado de Bose-Einstein podem ser aplicados na criação musical. Este estudo tem como objetivo investigar a influência da Física Quântica na música e explora novas lentes de composição musical. Utilizando o software PureData, desenvolvemos um “Sintetizador Quântico” no núcleo de estudos sobre Ciência, Arte, Filosofia e Espiritualidade (CAFE) do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares (CEAM) da Universidade de Brasília (UnB).

Palavras-chave: Música Quântica, Tecnologia Musical, Composição Musical, Sintetizador Quântico, Tecnodiversidade.

Abstract

Composing music is a human activity in which we can utilize a diversity of language models. Thus, this article explores the interconnection between music and quantum physics, focusing on how quantum concepts, harmonic series, Lyman series, and experiments with Bose-Einstein Condensate can be applied in musical creation. Using the software PureData, we developed a "Quantum Synthesizer" at the study center on Science, Art, Philosophy, and Spirituality (CAFE) of the Center for Advanced Multidisciplinary Studies (CEAM) at the University of Brasília (UnB). This study aims to investigate the influence of Quantum Physics on music and explores new lenses of musical composition.

Keywords: *Quantum Music, Musical Technology, Musical Composition, Quantum Synthesizer, Tecnodiversity.*

¹Mestrando no Programa de Pós-graduação em Música da Universidade de Brasília.

²Professor da Universidade de Brasília e Diretor do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares.

Introdução e contexto

A fusão entre música e física quântica representa uma fronteira inovadora na exploração das possibilidades criativas e expressivas da arte no século XXI. Este artigo visa desvendar a interconexão entre essas duas áreas, arte e ciência, aqui representadas pela música e pela física quântica, aparentemente distintos, enfocando na maneira pela qual os princípios da mecânica quântica, como superposição, entrelaçamento e probabilidades, podem ser utilizados como fonte inspiração pelo universo da criação musical.

Música, em sua essência, é uma arte que organiza sons no tempo e espaço (Miranda, 2022), criando estruturas sonoras que expressam ideias, emoções e narrativas. John Blacking em sua obra discute a música como uma expressão da condição humana, ultrapassando divisões sociais e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida. Ele define música como "som organizado humanamente", uma perspectiva que abrange a estrutura sonora e seu papel nas interações culturais e experiências individuais (Blacking, 1973).

Por outro lado, a física quântica, com seus conceitos não intuitivos e fenômenos como entrelaçamento de partículas, superposição de partículas, comportamentos partícula-onda da partícula, as, séries de Lyman, extraídas dos experimentos do Condensado de Bose-Einstein, desafia nossa compreensão do mundo físico. No encontro desses domínios, emerge a "Música Quântica", um termo que aponta para um novo paradigma na compreensão e criação artística, enraizado nas propriedades fundamentais do universo.

No núcleo de estudos sobre Ciência, Arte, Filosofia e Espiritualidade (CAFE) do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares (CEAM) da Universidade de Brasília (UnB), utilizando o programa PureData, desenvolvemos um sintetizador quântico. Este instrumento serve como catalisador para investigar e demonstrar a influência da mecânica quântica na música, abrindo fronteiras na composição musical e oferecendo uma janela para o futuro da expressão artística.

Deste modo, este estudo explora a aplicação de conceitos quânticos na música e procura entender como essas ideias podem alterar nossa percepção e processo criativo na composição musical. Ao fazer isso, pretendemos ilustrar o vasto potencial da música

quântica como um veículo para a descoberta, basicamente como uma nova lente de composição musical, promovendo uma compreensão mais abrangente da interconexão entre arte e ciência, notadamente música e física quântica, e como uma pode enriquecer a outra em um diálogo contínuo e criativo.

1. Música Quântica: fundamentos e composição

A física quântica foi fundamentada no início do século 20, com Max Planck introduzindo o conceito de quantização de energia em 1900 para explicar a radiação de corpo negro. Planck propôs que a energia é emitida ou absorvida em pacotes discretos, chamados "quanta", estabelecendo assim a base para a mecânica quântica (Planck, 1901). A teoria foi expandida por outros físicos notáveis, incluindo Erwin Schrödinger, cuja equação de onda de 1926 descreve o estado quântico em superposição de todas as posições possíveis, um conceito central na mecânica quântica (Schrödinger, 1926).

Além disso, o conceito de entrelaçamento quântico, outra faceta fundamental da mecânica quântica, descreve uma condição em que partículas se tornam tão interconectadas que o estado quântico de uma partícula não pode ser descrito independentemente do estado das outras, mesmo a longas distâncias. Esse fenômeno foi primeiramente discutido por Albert Einstein, Boris Podolsky e Nathan Rosen em 1935, em um argumento que desafiava os conceitos da mecânica quântica, mais tarde denominado paradoxo EPR.

O paradoxo EPR, nomeado a partir das iniciais de seus formuladores, Albert Einstein, Boris Podolsky e Nathan Rosen, é um experimento teórico proposto em 1935 para questionar a completude da mecânica quântica. A sigla EPR vem de "Einstein-Podolsky-Rosen", que é como o artigo que discute o experimento é conhecido. A discussão sobre o paradoxo EPR levou ao desenvolvimento de teorias sobre o entrelaçamento quântico, que foi posteriormente comprovada por experimentos científicos. Hoje, o entrelaçamento quântico é um recurso crucial para tecnologias emergentes como a computação quântica e a criptografia quântica. O paradoxo EPR permanece como um exemplo clássico de como questões filosóficas profundas podem influenciar o desenvolvimento prático da ciência, e continua a inspirar discussões sobre os fundamentos da realidade quântica e as limitações de nosso conhecimento científico.

Esses desenvolvimentos foram essenciais para o que hoje entendemos como mecânica quântica, com contribuições também de Niels Bohr e Werner Heisenberg, que ajudaram a moldar a teoria com seus próprios trabalhos sobre estrutura atômica e princípios de incerteza, respectivamente. Essa era de inovação abriu caminho para uma nova compreensão dos fenômenos físicos em escalas atômicas e subatômicas.

Desta forma, uma característica importante das partículas quânticas, e que diferencia o mundo quântico do mundo clássico newtoniano, é que podem existir em diferentes estados ao mesmo tempo. Assim, se tivermos um elétron, ele, em geral, existe em diferentes posições ao mesmo tempo, algo impossível de imaginar no mundo clássico. Na verdade, ele pode, a princípio, existir em infinitos estados em superposição ao mesmo tempo.

Por sua vez, a música quântica constitui um território onde a arte encontra a ciência, desafiando as concepções tradicionais e abrindo um novo campo de possibilidades criativas. Assim, neste artigo, utilizaremos a licença poética para se apoiar na ideia de que os conceitos fundamentais da mecânica quântica, como a superposição de estados e o entrelaçamento, podem ser traduzidos em termos musicais, proporcionando uma nova abordagem para a composição e experiência sonora.

(...) projeto piloto de Música Quântica de 3 anos. O que foi comprovado ao longo deste projeto é que a informação quântica é, de fato, viável como uma maneira de gerar material musical. Como mostrado na composição Super Position, é possível criar melodias, harmonias e padrões rítmicos baseados em frequências de salto quântico, bem como usar a informação como um elemento de estruturação temporal e em Balmer esticado Balmer a ideia do piano como um instrumento que pode soar como uma orquestra apenas manipulando seus próprios sons de acordo com os movimentos de partículas e antipartículas. Sim, as portas foram abertas para outras maneiras de abordar a composição musical. (Helweg, 2018, p. 14) – tradução própria.

Tais diálogos com a literatura e as ideias apresentadas por Helweg (2018, p. 14) convergem ao explorar analogias quânticas na música.

2. Séries Harmônicas e séries quânticas

Explorando a fronteira entre a música e a física quântica através de uma abordagem elucubradora, esta sessão emprega licença poética para fundir conceitos científicos e musicais, expandindo os horizontes sonoros e expressivos da música contemporânea. Enquanto as séries harmônicas têm uma longa história de aplicação na teoria musical, moldando a compreensão de acordes, escalas e timbres, a adoção das séries quânticas, como as séries de Lyman, introduz uma perspectiva embrionária e experimental. Combinando esses elementos harmônicos e quânticos, propomos uma simbiose criativa a qual questiona os limites tradicionais da música e entrelaça de maneira poética os princípios fundamentais da física quântica com a música indo além das fronteiras atuais da composição musical.

2.1. Aplicação das Séries Harmônicas na Música

As séries harmônicas são fundamentais na teoria musical, influenciando a compreensão de acordes, escalas e a qualidade do timbre. Rossing, Moore e Wheeler (2002) detalham como essas séries surgem de vibrações de corpos sonoros e afetam a percepção auditiva, proporcionando uma rica textura sonora. Em instrumentos como o violino, a execução de harmônicos naturais revela frequências múltiplas da nota fundamental, que são essenciais para o timbre e a identidade sonora do instrumento, de uso fundamental na composição musical.

2.2. Séries quânticas (série de Lyman) e sua aplicação na Composição Musical

Escolher utilizar as frequências das séries de Lyman na música abre caminho para inovações composicionais. Essas séries, provenientes do espectro de emissão do átomo de hidrogênio, fornecem um conjunto de frequências que podem ser adaptadas para o contexto musical. Compositores e produtores podem empregar essas frequências únicas para gerar novas harmonias e melodias, enriquecendo o vocabulário musical com elementos inspirados na mecânica quântica.

A transposição das frequências de Lyman para o espectro audível permite sua incorporação em composições musicais, gerando uma interface entre a ciência - física quântica - e a arte - música. Essa abordagem não tradicional desafia os limites convencionais da música, incentivando a exploração de espaços sonoros inexplorados e a criação de obras que refletem a complexidade do universo observável.

2.3. Relação entre Séries Harmônicas e Séries de Lyman

A interação entre séries harmônicas e de Lyman na música representa uma fusão entre as leis naturais do som e os conceitos da física quântica. Essa fusão estimula uma simbiose criativa na composição musical, permitindo que os artistas explorem novas fronteiras sonoras utilizando ferramentas de TDICs. As séries harmônicas fornecem a base acústica tradicional, enquanto as séries de Lyman oferecem uma perspectiva quântica, introduzindo sons que não são comumente encontrados na música ocidental padrão.

Uma característica interessante é que as séries quânticas, assim como as séries harmônicas, possuem valores especificamente definidos e discretos. Essa similaridade é notável, especialmente quando comparada às notas musicais, onde cada uma tem sua frequência precisa em Hertz. Contudo, explorar a relação entre essas séries abre possibilidades para a criação de músicas que mesclam sons tradicionais e quânticos, e dialogam com os fundamentos da física. Essa abordagem amplia o espectro da composição musical, oferecendo novos caminhos e possibilidades para a expressão artística e a exploração sonora.

3. Condensado de Bose-Einstein e sua aplicação na música

Utilizando a licença poética para explorar as singulares propriedades de superfluidade e coerência quântica do Condensado de Bose-Einstein, esta parte aborda como seus “ruídos”, embora inaudíveis tradicionalmente, são transformados criativamente em elementos sonoros em composições. Um exemplo é a “Ópera Florestania Quântica”, uma obra futurista ambientada na Amazônia em 2120, onde esses sons quânticos compõem a atmosfera sonora, entrelaçando ciência, natureza e arte. Investigando texturas sonoras que refletem o mundo subatômico, demonstra-se como a música pode incorporar e refletir complexidades físicas em um diálogo poético, expandindo o espectro da experiência musical e explorando novas fronteiras para expressão artística e narrativa.

3.1. “Ruídos” nas experiências com o condensado de Bosen-Einstein

Pesquisadores como Pethick e Smith (2008) discutem as propriedades dinâmicas dos BECs em seu trabalho, fornecendo uma base teórica para entender como os “ruídos” do condensado podem ser transformados em sonoridades musicais. A transposição desses ruídos para o domínio musical permite explorar texturas sonoras que refletem o mundo subatômico, proporcionando uma nova camada de expressão e experiência na ópera.

3.2. Implicações Acústicas

As implicações acústicas dos ruídos do BEC na música são um tanto peculiares. Incorporar esses elementos na composição não se limita a reproduzir sons, mas envolve a criação de ambientes sonoros que evocam a sensação de movimento, textura e fluidez característicos do BEC. Na “Ópera Florestania Quântica”, essa abordagem acústica é usada para simbolizar a interconexão e a unidade da natureza quântica e o mundo natural, refletindo temas de coesão e transformação.

Artistas e cientistas, como os mencionados por Pethick e Smith, podem utilizar as propriedades únicas do BEC para expandir os limites da expressão musical. Ao adaptar os ruídos do BEC para um contexto musical, a ópera não apenas narra uma história, mas também comunica conceitos complexos da física quântica de maneira intuitiva e artística, permitindo ao público uma experiência imersiva que funde ciência e arte.

4. PureData - Sintetizador Quântico e a série de Lyman

O sintetizador quântico, desenvolvido como parte do projeto no núcleo de estudos sobre Ciência, Arte, Filosofia e Espiritualidade (CAFE) do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares (CEAM) da Universidade de Brasília (UnB), representa uma inovação na interconexão da música e da física quântica. Este instrumento singular, criado utilizando o software PureData, ao invés de se apoiar em notas temperadas e escalas convencionais da música, baseia-se nas frequências específicas derivadas da série de Lyman, ajustadas para se alinharem com o padrão de afinação de 440 Hz, que é a referência para o som da nota lá (A4), faixa audível para o ouvido humano. Utilizando os valores da série de Lyman e multiplicando por 440, encontramos as frequências abaixo:

586.67 Hz | 495.05 Hz | 469.33 Hz | 458.33 Hz | 452.48 Hz | 449.18 Hz |
447.27 Hz | 445.76 Hz | 444.44 Hz | 443.85 Hz | 443.29 Hz | 442.96 Hz |
441.76 Hz | 441.59 Hz | 441.44 Hz | 441.16 Hz

Por sua vez, a série de Lyman, fundamental na espectroscopia do hidrogênio, consiste em linhas espectrais que são geradas quando um elétron transita entre níveis energéticos mais altos para o nível mais baixo (n=1) no átomo de hidrogênio.

Figura 1. Espectro de emissão da Série de Lyman.

Essa primeira figura mostra as linhas espectrais que correspondem às transições entre diferentes níveis energéticos de elétrons no hidrogênio, conhecidas como linhas de Lyman, com as suas respectivas posições em comprimentos de onda (em Angstroms).

Ademais, a fórmula abaixo, na segunda figura, descreve as frequências dos fótons emitidos na série de Lyman e pode ser expressa através da fórmula de Rydberg para o hidrogênio e elementos semelhantes:

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

Figura 2. Função da equação de Lyman.

onde:

- (ν) é a frequência da radiação emitida,
- (R_h) é a constante de Rydberg para o hidrogênio, aproximadamente $(1,097 \times 10^7) \text{ m}^{-1}$,
- (n) é o número quântico principal do estado de energia mais alto (com $(n > 1)$).

As frequências utilizadas no sintetizador quântico, tais como 586.67 Hz, 495.05 Hz, e 469.33 Hz, entre outras, não se enquadram nas escalas musicais tradicionais, mas são derivadas dos saltos energéticos observados no espectro do hidrogênio. Essas frequências permitem explorar novas texturas sonoras e harmonias que não são encontradas na música ocidental tradicional, abrindo um leque de possibilidades para experimentação e expressão musical. Por exemplo, a frequência de 586.67 Hz fica entre as notas D5 e D#5/Eb5, oferecendo um som que não é comumente usado na escala temperada. Da mesma forma, frequências como 495.05 Hz e 469.33 Hz aproximam-se das notas B4 e A#4/Bb4, respectivamente, fornecendo uma base para explorar tonalidades que são ligeiramente diferentes das notas padrão.

A aplicação dessas frequências no sintetizador quântico pode ser uma alteração sutil, vista até mesmo como mera desafinação, porém, esta aplicação conceitual desafia as convenções da música ocidental e estabelece um diálogo entre a composição musical e os fenômenos quânticos, refletindo a natureza vibracional e energética do universo. Assim, o sintetizador quântico torna-se um meio pelo qual os compositores podem expressar a dualidade entre o mundo científico e a arte musical, explorando uma lente de expressão que é enraizada nas leis fundamentais da física quântica.

Atualmente, o sintetizador quântico encontra-se em fase final de desenvolvimento. Optou-se pelo uso do software PureData para a codificação deste instrumento virtual (VSTi) devido à sua flexibilidade e adequação ao projeto que mescla música e física quântica. Embora o processo de desenvolvimento deste instrumento único possa ser detalhado em um artigo futuro, este trabalho atual se concentra nas potenciais aplicações e implicações do sintetizador quântico, explorando como ele pode modelar a experiência musical e abrir novos caminhos para a expressão e simbiose criativa através da ciência.

5. Integração da Computação Quântica na Música

Trazemos ainda para o diálogo sobre tecnologias musicais quânticas, a computação quântica, que tem apresentado uma revolução nas abordagens tradicionais da composição musical, como ilustrado no artigo “Quantum Computer Music: Foundations and Initial Experiments” de Miranda & Basak (2021). Neste estudo, os autores exploram as capacidades únicas dos computadores quânticos de processar informações de maneira não linear e probabilística, aplicando esses conceitos à criação musical.

Há uma longa história de pesquisa no uso de computadores para fazer música. Atualmente, os computadores são absolutamente essenciais para a economia da música. Portanto, é muito provável que os computadores quânticos impactem na indústria musical no futuro. (Miranda & Basak, 2021, p. 23) – tradução própria.

Eduardo Reck Miranda, em sua publicação de 2022, detalha o conceito de "Música por Computador Quântico", estabelecendo a fundação de uma nova área de estudo que integra computação quântica e música digital. Neste livro, é explorado como os computadores quânticos podem ser utilizados para inovar na criação musical, destacando o desenvolvimento de algoritmos específicos que aproveitam propriedades quânticas como interferência construtiva e destrutiva para operar cadeias de Markov musicais.

5.1. Passeios Quânticos Musicais

Miranda e Basak (2021, p. 7) introduzem o conceito de passeios quânticos musicais, uma técnica que utiliza a natureza probabilística da mecânica quântica para gerar novas sequências sonoras. Esses passeios, diferentemente dos passeios aleatórios clássicos, permitem uma exploração sonora mais vasta e diversificada devido à sobreposição e entrelaçamento de estados quânticos. A aplicação desses passeios em música digital abre um novo campo de possibilidades composicionais, permitindo a criação de obras que refletem a complexidade e imprevisibilidade do universo quântico.

5.2. Algoritmo Basak-Miranda

O algoritmo Basak-Miranda (2021, p. 14), destacado no artigo, exemplifica como os princípios da interferência quântica podem ser aplicados na música. Este algoritmo emprega conceitos de interferência construtiva e destrutiva para influenciar a composição musical, criando padrões sonoros que variam de acordo com as probabilidades quânticas. Esse método expande o vocabulário da composição musical e introduz uma dimensão de cálculo quântico que vai de encontro às convenções tradicionais da criação musical.

Um novo algoritmo de música generativa é apresentado, o algoritmo Basak-Miranda, que aproveita uma propriedade da mecânica quântica conhecida como interferência construtiva e destrutiva para operar uma cadeia de Markov musical. (Miranda & Basak, 2021, p. 3) – tradução própria.

5.3. Aplicação na “Ópera Florestania Quântica”

Na “Ópera Florestania Quântica”, em desenvolvimento pelo núcleo de pesquisa CAFE/CEAM/UnB, a integração dessas técnicas quânticas na música torna-se evidente. Utilizando os sons gerados pelo sintetizador quântico em parte de sua construção, a obra incorpora ainda os “ruídos” do Condensado de Bose-Einstein e vislumbra-se a possibilidade de incorporar algumas sequências geradas pelo algoritmo Basak-Miranda, criando uma paisagem sonora que captura a essência da interconexão entre o mundo natural e a física quântica.

Considerações preliminares

Os experimentos com o sintetizador quântico na “Ópera Florestania Quântica” revelaram um vasto potencial para explorar novas texturas sonoras. O uso das frequências da série de Lyman permitiu composições que refletem as complexidades do universo quântico, evidenciando uma conexão profunda entre música e física. A ópera exemplifica como as propriedades do som podem se alinhar com fenômenos quânticos, criando uma narrativa operística envolvente, apresentando a inter e transdisciplinaridade da música quântica através da integração entre o sintetizador quântico, o Condensado de Bose-Einstein, as séries harmônicas e a série de Lyman.

Deste modo, a evolução dos computadores quânticos tem o potencial de levar à criação de sintetizadores mais complexos e musicalmente realistas. Na medida em que a computação quântica avança, espera-se uma melhoria na eficiência dos sintetizadores quânticos. Esse progresso poderia expandir suas capacidades sonoras, permitindo o desenvolvimento de tecnologias que geram uma variedade mais ampla de texturas sonoras. Isso pode transformar as práticas atuais em composição e produção musical, facilitando a exploração de novas possibilidades acústicas e interpretações tecnodiversas da vivência musical.

Nesse contexto, Rabello (2020) em seu estudo "Quantum music: a teoria da música quântica do futuro e da cura universal", ilustra como a música quântica, uma fusão da física quântica com a teoria musical, promete inovações estéticas e pode oferecer benefícios terapêuticos. Ele destaca que padrões e vibrações em níveis quânticos poderiam influenciar o bem-estar físico e emocional, ressaltando a importância de explorar essas possibilidades em composições que integram conhecimentos científicos e criatividade artística.

Para maximizar o impacto desses avanços e compreender plenamente suas implicações, são necessárias pesquisas multi, inter e transdisciplinares que abordem o tema. Essa investigação deve envolver a colaboração entre especialistas em física, engenharia quântica, teoria musical, composição e tecnodiversidade, promovendo uma integração profunda entre a física quântica e a música. Tais pesquisas ajudarão a elucidar como conceitos físicos complexos podem ser efetivamente incorporados em composições musicais.

Este estudo, portanto, auxilia na abertura de novas avenidas para a composição musical inspirada pelas lentes da física quântica, e lança luz sobre o potencial da música quântica como um campo de estudo e prática que entrelaça ciência e arte. As descobertas e metodologias desenvolvidas através do sintetizador quântico no Núcleo de estudos CAFE da Universidade de Brasília são apenas o início de uma jornada exploratória que busca expandir as fronteiras da música e da física quântica, sugerindo um futuro ecossistema de simbiose criativa em que esses domínios continuem a se influenciar e inspirar mutuamente.

Referências:

- Blacking, J. (1973). *How musical is man?* Seattle: University of Washington Press.
- Helweg, K. (2018). *Composing with quantum information: Aspects of quantum music in theory and practice*. The Danish National School of Performing Arts, Copenhagen.
<https://doi.org/10.2298/MUZ1824061H>
- Miranda, E. R., & Basak, S. T. (2021). *Quantum computer music: Foundations and initial experiments*. In E. R. Miranda (Ed.), *Quantum computer music*. Pre-publication draft.
- Miranda, E. R. (2022). *Quantum computer music: Foundations, Methods and Advanced Concepts*. In E. R. Miranda (Ed.), *Quantum computer music* (pp. 1-9).
<https://doi.org/10.1007/978-3-031-13909-3>
- Pethick, C. J., & Smith, H. (2008). *Bose–Einstein condensation in dilute gases* (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511802850>
- Planck, M. (1901). Ueber das Gesetz der Energieverteilung im Normalspectrum. *Annalen der Physik*, 309(3), 553-563. <https://doi.org/10.1002/andp.19013090310>
- Putz, V., & Svozil, K. (2015). Quantum music. *Soft Computing*, 21(4), 1467-1471.
<https://doi.org/10.1007/s00500-015-1835-x>
- Rabello, F. (2020). *Quantum music: A teoria da música quântica do futuro e da cura universal*.
- Rossing, T. D., Moore, F. R., & Wheeler, P. A. (2002). *The science of sound* (3rd ed.). San Francisco: Addison Wesley.
- Schrödinger, E. (1926). An Undulatory Theory of the Mechanics of Atoms and Molecules. *Physical Review*, 28(6), 1049-1070.
<https://journals.aps.org/pr/abstract/10.1103/PhysRev.28.1049>